

Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri

School Management and Human Relations in Management

Mukail Canlı¹ Beyza Canlı² Barış Semih Yazıcı³ Duygu Güngör Görgülü⁴ Levent Üzer⁵

¹ Programcı, Konak ilçe milli eğitim müdürlüğü, Orcid No: 0009-0005-3757-2787, İzmir, Türkiye

² Okul öncesi öğretmeni konak Barbaros Hayrettin ilkokulu, Orcid No: 0009-0007-4122-1167, İzmir, Türkiye

³ Okul Müdürü, Fatsa Halk Eğitim Merkezi Orcid No: 0009-0006-8721-5742, Fatsa/Ordu, Türkiye

⁴ Okul Müdürü., Narlıdere Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu, Orcid No: 0009-0001-5595-3517, İzmir, Türkiye

⁵ Okul Müdürü, Aşağıokçular Muhtar Ahmet Yiğitoğlu Ortaokulu, Orcid No: 0009-0005-8573-6336, Hatay, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, okul yönetiminde insan ilişkilerinin rolünü belirlemek amacı ile yapılmış bir yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Araştırmada öğretmenlere 7 soru sorulmuş olup, buna göre katılımcılarımızın tamamının öğretmen olarak görev yaptığı, öğretmenlerin çoğunun mesleklerini isteyerek seçip severek yapmakta olduğu, öğretmenlerin görev aldıkları kurumda genel olarak sorunları bulunmadığı, öğretmenlerin yöneticileri ile olan ilişkilerinin iyi olduğu, öğretmenler yönetici olmaları durumunda kurumlarının eğitim kalitesini artırmak için öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilme ve ödüllendirme yönünde çalışmalar yapacakları, öğretmenlerin kurumlarında öğretmen arkadaşlarıyla aralarında sorun bulunmadığı, öğretmenlerin mesleki kariyerlerine yine öğretmen olarak devam etmek istedikleri görülmektedir. Araştırmada okul müdürlerine 8 soru sorulmuş olup, buna göre, katılımcıların tamamının okul müdürü olduğu, katılımcıların yöneticiliği seçme sebebinin vizyonel olması ve kariyer yapmak istemesi olması, yöneticilerde olması gereken özelliğin, liderlik vasfına sahip olunması gerektiği, yöneticilerin kurumlarındaki öncelikle huzur ve başarı istedikleri, yöneticilerin öğrencilerin akademik başarısını artırmak için onları motive edici etkinlik ve kurslar düzenledikleri, yöneticilerin, kurumlarında öğretmenlerine karşı tatlı sert ve güven verici şekilde davrandıkları, yöneticilerin, fiziksel olmayan değişkenlerin personel üzerindeki etkisinden kurum kültürü ile hareket ederek üstesinden geldikleri, yöneticilerin, personelinin motive etmek için özel günler, etkinlikler ve ödüllendirme yöntemlerini uyguladıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul yönetimi, insan ilişkileri, nitel araştırma.

ABSTRACT

This study is a semi-structured interview form designed to determine the role of human relations in school management. Descriptive analysis was used to analyze the data. In the research, 7 questions were asked to the teachers, according to which all of our participants work as teachers, most of the teachers choose their profession willingly and enjoy doing it, teachers generally do not have problems in the institution they work in, teachers' relations with their administrators are good, and if teachers become administrators, they can increase the educational quality of their institutions. It is seen that they will work to respond to student needs and reward them, that there are no problems between teachers and their fellow teachers in their institutions, and that teachers want to continue their professional careers as teachers. In the study, 8 questions were asked to school principals, according to which all of the participants were school principals, the reason for choosing the principalship was that they were visionary and wanted to make a career, the quality that administrators should have was leadership, principals primarily wanted peace and success in their institutions, principals' students' They organize motivating events and courses to increase their academic success, administrators act sweetly, harshly and reassuringly towards their teachers in their institutions, administrators overcome the effects of non-physical variables on the staff by acting with the institutional culture, special days for administrators to motivate their staff, It is seen that they apply activities and reward methods.

Keywords: School administration, human relations, qualitative research.

GİRİŞ

Modern dünyanın getirmiş olduğu teknolojik yenilikler ve zenginliklere, geliştirilmiş yönetim tekniklerine rağmen, örgütlerin hedefledikleri başarıya ulaşmaları ve amaçlarını hayata geçirilmelerinde en önemli etken örgütün insan kaynağının etkinliği ve verimliliğidir. İnsan kaynaklarının niteliği örgütün etkinliğini etkileyen çok önemli bir unsurdur. Nihayetinde gelişen teknoloji ve yönetim tekniklerini kullanan da insan unsudur (Pohlman ve Gardiner, 2000). Örgütlerin halihazırdaki sert rekabet ortamlarında ayakta kalmaları, hızla değişen koşullara ayak uydurarak başarıyı yakalamaları, formal olarak belirlenmiş iş tanımlarına bağlı kalmadan, görevlerin ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin ötesinde, örgütün gelişmesine ve verimliliğine katkı sunma konusunda arzulu çalışanların örgütte bulunmasına bağlıdır (Wagner ve Rush, 2000).

Citation: Canlı, M., Canlı, B., Yazıcı, B. S., Görgülü, D. G. & Üzer, L. (2024), "Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri", International QMX Journal, 3(2), 781-797. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Örgütsel anlamda verimliliğin ve etkinliğin geliştirilmesinde, işgörenlerin iş doyumunu, örgüte olan bağlılıkları, ve motivasyonları büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda örgütsel davranış ve insan kaynaklarının yönetimi konusuna son dönemde büyük önem verilmeye başlanmıştır (Organ, 1997). Örgütsel davranış olgusu, örgütsel etkinliklerde ve bireysel olarak çalışanların vasıflarını ön plana çıkarmakta ve onların kendi istek ve arzularıyla örgüt işleyişinde ortaya çıkardıkları davranış kalıplarını ifade etmektedir.

Toplumları etkileme, ekonomik kalkınmayı ve refah seviyesini etkileme potansiyelinden ötürü eğitimin önemi insanlık için yadsınamaz derecededir. Bu sebeple eğitim örgütlerinin hedefledikleri amaçlara ve başarıya ulaşması büyük önem taşımaktadır. Eğitim örgütlerinin etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi, bu örgütlere hizmet eden işgörenlerin nitelikleri ile, yönetim süreçlerinin etkinliği ile yakından ilgilidir. Eğitim sisteminin ana unsuru olan okullarda yönetim süreçlerinin etkinliği ve örgütsel davranış kalıplarının amaç ve hedeflere yönlendirilmesi konusu üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. Araştırma okul yönetimi ve örgütsel davranış konusunda farklı bakış açıları kazanılmasını amaçlamaktadır.

Problem Durumu

Okullar çok farklı ve genellikle birbirleri ile çatışan hedefleri gerçekleştirmek zorundadırlar. Ülkelerin gereksinim duyduğu beşeri sermayeyi hazırlamak, öğrencileri eğitmek suretiyle hayata hazırlamak, meslek sahibi yapmak, bilgi üretmek, kültürü zenginleştirmek suretiyle gelecek nesillere sunmak ve ortaya çıkan bu değişim ve gelişim nedeniyle toplumun sorunlarından kurtulmasına hizmet etmek okulların genel kabul görmüş görev, amaç ve hedeflerini oluşturmaktadır. Okulların ve bu kurumların bünyesinde faaliyet gösterenlerin davranış kalıplarının incelendiği çalışmalarda artış olduğu gözlemlenmiştir, bu çalışmalar öğrenciler, eğitim yöneticileri ve öğretmenler üzerine yoğunlaşmıştır (Karakütük, 2002).

Yapılan çalışmalarda okullarda hizmet veren yöneticilerin ve öğretmenlerin birbirlerinden farklı davranış kalıpları ve zihinsel modeller kullandıkları görülmüştür (Peterson, 1991). Türkiye’de bu alanda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Eğitim örgütlerinin diğer örgütlere göre daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu bu gün kabul gören bir olgudur (Bergquist, 1992). Okulların üstlendiği işlevler anlamında daha etkin hale getirilmesi için yeni bir takım yaklaşımlar geliştirilmeye de devam edilmektedir. Okul örgütlerinin bu karmaşık yapıları dikkate alındığında bir çok farklı amaca ve hedefe sahip, kişisel gereksinim ve ilgileri birbirinden çok farklı kişilerin ve grupların örgüte ve topluma daha iyi hizmet sunacak davranış kalıpları sergilemesi gerekmektedir. Burada bahsi geçen tüm bu farklılıklar, örgütün büyüklüğü, yapısal durumu, zaman, eldeki kullanılan kaynaklar ve gerek iç gerekse dış çevrenin etkileri gibi bir takım değişkenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Bush, 1995).

Çalışmanın ana konusun teşkil etmekte olan okul yönetimi ve yöneticilerin örgütsel davranışlarının incelenmesi için öncelikle yönetim kavramının temeline inmek gerekmektedir. Yönetim bir işin yürütülmesini sağlamak ve o işle ilgili süreçlerin idare edilmesi sanatıdır. İnsanoğlu yaradılışı gereği topluluklar halinde yaşayan bir varlıktır. En küçük topluluk birimi olan aileden tutun da devletlere ve dünya geneline kadar tüm toplumların yönetilmesi insanoğlunun en önemli uğraşları arasında yer almaktadır. Yönetici, sorumluluğu altında bulunan bireyleri belirlenen bir amaca veya hedefe ulaştırmak için güdüleyen, grubu ile mutluluğunu paylaşan, grubu belirlenebilecek her yeni görev için hazır halde tutabilen ve yönetme eylemini gerçekleştiren kişiler olarak tanımlanabilir. Yönetilme eylemine maruz kalan diğer birey ya da gruplara ise yönetilen denir. Eğitim yönetimi kavramı ise toplumdaki eğitim konusunda oluşan ihtiyaçların giderilmesi maksadıyla kurulan eğitim örgütlerinin, daha önceden ortaya konmuş amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için etkili ve verimli bir şekilde çalıştırılması, eğitim örgütlerine yenilenme ve gelişme fırsatları yaratma süreçleri şeklinde tanımlanmıştır (Başaran, 1994).

Okullar eğitim sisteminin temel yapı taşlarıdır. Eğitim hizmeti okullar vasıtasıyla topluma sunulur. Okulların bu işlevi sebebiyle toplumda ayrıcalıklı bir yeri ve konumu bulunmaktadır. Bu konumları dolayısıyla okul yöneticiliği, eğitim sistemi içinde ön plana çıkmış ve büyük önem arz eden bir olgu haline gelmiştir. Okul yöneticisi, bir okul örgütünün hedeflerini hayata geçirebilmesi için halihazırdaki örgüt işleyişini, yapısal fonksiyonları ve prosedürleri kullanan bireylerdir. Okul yöneticileri örgüt işleyişinde devam etmekte olan tüm süreçlerin başarısında kilit bir rol oynamaktadır. Örgütün verimliliğini arttırmak ve etkinliği meydana getirmek için fiziki ve insan kaynaklarını hedefler

doğrultusunda kullanmak okul yöneticilerinin görevleridir. Okul yöneticileri tüm eğitim paydaşları ile ilişkiler ve iletişim gerçekleştirerek, tüm bu paydaşların gereksinimlerini ve beklentilerini bir arada harmanlamak suretiyle yönetim işlevini yerine getirmek zorundadır. Tüm bu işlevleri yerine getirirken okul yöneticileri belirli bir takım örgütsel davranış kalıpları sergilemek durumundadırlar (<http://yayim.meb.gov.tr>).

Araştırmanın Amacı

Okul yöneticilerinin okul örgütünün işleyişinde kilit bir takım rolleri bulunmaktadır. Örgütün önceden belirlenen hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi amacıyla okul örgütünü güdüleme, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer işgörenlerin bu amaçlara hizmet etmeleri için tüm farklılıkları bir potada eritmek suretiyle, örgüte olan bağlılıklarının artırılması ve yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi bu rollerin en önemlilerinden bir kaçıdır. Bu hizmetler yerine getirilirken insan ilişkilerinin dikkate alınması ve yönetim süreçlerinde bu olgunun odağa alınması önem arz etmektedir. Hazırlanan bu çalışma eğitim yönetiminde insan ilişkilerinin analizini amaçlamaktadır.

Araştırmanın Önemi

Günümüz bireyleri eşit şartlar altında etkileşim ve iletişimde bulunduğu diğer bireylerin isteklerine uymakta güçlük yaşamaktadırlar. Bir örgütte astlar, üstlerinin emir ve isteklerini körü körüne kabul etmeyi reddetmektedirler. Bu durum yönetim kademesini bu hususta düşünmeye itmiştir. Toplumda bireyler arası ilişkilerde ortaya çıkan geçimsizlik ve düzensizlikler de sık karşılaşılan bir durum olarak göze çarpmaktadır. Çağdaş yönetim anlayışları bu durumu örgütün lehine olacak şekilde değerlendirip, iş verimliliğini arttıracak biçimde önlemler almaya odaklanmaktadır. Okul yönetiminde de durum farklı değildir. Bu bağlamda hazırlanan bu çalışma okul yönetiminde insan ilişkileri olgusunun üzerinde durmakta, konu ile ilgili analizler yaparak eğitim yöneticilerine, diğer eğitim paydaşlarına ve akademik olarak konuyu odağına almış paydaşlara ışık tutmaktadır.

Tanımlar

Eğitim: Beşeri sermayede bulunması istenilen bir takım kabiliyet, bilgi, verimi ve etkinliği arttıran süreçlerin kazanılması (Acemoğlu, 2009).

Yönetici: Bir örgütte önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri hayata geçirmek için, oluşturulan örgütün yapılarını ve prosedürleri kullanma yetkisini elinde bulunduran bireylerdir.

Okul Yöneticisi: Okulda iş gören tüm eğitim paydaşlarını okulun amaç ve hedeflerine yönelik olarak hizmet vermeye örgütleyen, gerekli konularda emir verme yetkisini elinde tutan, işleri organize edip planlayan ve de denetleme süreçlerinden sorumlu olan kişidir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Örgüt ve Yönetim

Yönetim bilimi alanında çalışan bilim insanları yönetim olgusunu çeşitli şekillerde tarif etmişlerdir, örgüte ait fiziki ve beşeri kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılması yönetim kavramının temel amacını teşkil etmektedir. Yönetim eldeki fiziki ve beşeri kaynakları kullanarak belirlenen amaçlara ulaşma sürecinin yönlendirilmesidir. Örgüt kavramı insanlık tarihi ile eşit oranda eskidir ve belli bir takım amaçların hayata geçirilmesi için bireylerin birbirleriyle işbirliği yapma mecburiyetinden doğmuşlardır (Aydın, 1984). İnsanoğlu yaradılışının ilk dönemlerinde ihtiyaçlarının sadeliği sebebiyle kendi gereksinimlerini karşılayacak düzeyde idi, ihtiyaçların karmaşık hale gelmesi ile birlikte bu ihtiyaçları tek başına karşılayamayan insanoğlu başka insanlar ile işbirliği yapmak zorunda kalmıştır. Günümüzde insanların işbirliği yapmadan hayatlarını sürdürmeyeceği ve toplumsal yaşamın devam edemeyeceği gün yüzüne çıkmış bir gerçektir (Aydın, 1984).

Örgüt kavramının bir çok tanımı yapılmıştır, bu tanımlardan birisi Barnard'ın yapmış olduğu tarifdir bu tarife göre örgüt "iki ya da daha çok sayıda bireyin, istemli şekilde eşgüdümlü faaliyetleri sistemidir". Bu çalışmada bir örgütün hayatta kalabilmesi için üç öğenin bulunması gereklidir. Bu öğeleri

- ✓ Etkileşim halinde bulunan ve birbirleriyle iletişim kuran kişiler,
- ✓ Örgüt amaçlarının ve hedeflerinin hayata geçirilmesi konusunda arzulu olma,

✓ Hayata geçirilmesi hedeflenen ortak amaçlar, şeklinde sıralamıştır (Aydın, 1984).

Buradan özetle örgütün en temel öğelerinin kişiler, istekli olma durumu ve ortak bir hedef olduğu görülmektedir. Önceden belirlenmiş ortak bir takım amaç ve hedeflerin hayata geçirilmesi maksadıyla kurulmuş olan örgütler bu amaçları gerçekleştirdikçe hayatta kalabilirler. Yani örgütlerin varlık sebebi yeterli ve etkili olmaktır (Aydın, 1984).

Örgütlerin hedeflerine ulaşmasında yönetim hizmetlerinin katkısı büyüktür, yönetim kademesi önceden belirlenmiş amaçların gerçekleştirilmesi için örgüt yapısını kurgular, bu yapıların örgütün işleyişine hizmet etmesi için gerekli olan önlemleri alırlar, işgörenleri belirlenen hedeflere yürüme hususunda motive ederler, örgüt içi sağlıklı iletişim kanallarının oluşturulmasında öncü rol üstlenirler. Örgütlerde yönetimin işlevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür,

- ✓ Örgütsel ve de kişisel amaç ve hedefleri gerçekleştirmek,
- ✓ Örgüt içinde birbirleriyle çelişen bir takım amaçları aynı potada eritip, bu amaçlar arasında dengeyi oluşturmak,
- ✓ Örgütün verimliliğini ve etkin bir şekilde işlevini yerine getirmesini sağlamaktır (Aksu, 1996).

Örgütlerin önceden belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşması için bilimsel olarak yönetim kavramının süreçlere ayrılması gerekliliği savunulmuştur, süreçlere ayrılma durumu etkinliğin ve verimliliğin artırılması ve israfın önüne geçilmesi gibi faydalar sağlayacaktır. Bu düşünce tarzına göre yönetim süreçleri sınıfları ayrılmıştır, bu sınıflandırmalardan en dikkat çeken Gregg tarafından yapılmıştır. Buna göre;

1. Karar verme,
2. Planlama,
3. Örgütlenme,
4. İletişim kurma,
5. Etkileme,
6. Eşgüdümleme ve
7. Değerlendirmedir (Aydın, 1984).

Eğitim Yönetimi ve Liderlik

Eğitim yönetimi, başta okullar olmak üzere tüm eğitim örgütlerinde hedeflenen değişim ve gelişmelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla sahip olunan fiziki ve beşeri kaynakların olabilecek en etkin biçimde kullanılması olarak ifade edilebilir (Taymaz, 2009). İnsanlar yaratılışı gereği toplumlar halinde yaşayan bir varlıktır, bu gün geçtikçe karmaşıklaşan insan ihtiyaçlarının karşılanmasının işbirliğini gerektirmesinden de kaynaklanmaktadır. Toplumlar gün geçtikçe artan iktisadi ve sosyal bir takım gereksinimlerini karşılamak için türlü iş kollarında ya da farklı sektörlerde örgütler kurmaktadır.

Okullar da toplumların eğitim hizmetinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş örgütleridir, bu anlamda okullara hizmet üreten örgütlerdir demek yanlış olmaz (Şişman, 2007). Toplumun gereksinimlerinin giderilmesinde eğitim sisteminin ve bu sisteme hizmet eden okul gibi örgütlerin yönetilmesi faaliyetleri eğitim yönetimi olarak tarif edilmektedir (İlgar, 2005). Eğitim yönetimi konusunda yapılmış tüm çalışmalarda okulların etkin ve verimli bir şekilde yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmesinin, doğru yönetilmeleri ile çok yakından alakalı olduğu belirtilmiştir.

Okul yöneticilerinin dünyada ve sistemlerde meydana gelen değişimlere bağlı olarak, toplumun kendilerinden beklediği görevleri ve rolleri gerçekleştirebilmeleri için, öncelikle yöneticilerin değişim gösteren sorumlulukları ve bu sorumlulukları etkisi altına alan olguların farkına varmaları gerekmektedir (Gümüseli, 2001). Eğitim sistemi içinde yer alan okul yöneticileri toplumsal kalkınma ve ilerlemeyi sağlama üzerinde kaliteli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir noktada yer almaktadır. Okul yöneticileri aynı zamanda öğrencileri yetiştiren öğretmenler üzerinde de etkili olarak kendi içerisinde birbirini doğrudan etkileyen sistemi ilerletecek bir güç taşımaktadır. Bu nedenle okul yöneticileri hem öğrenci hem de öğretmen dolayısıyla da toplum üzerinde çok yüksek etkide

bulunmaktadır. Bu nedenle okul yöneticileri etkili yönetim süreçlerini gerçekleştirebilmek için kendilerinden beklenen liderlik davranışlarını sergilemeleri önemli görülmektedir.

Etkili Okul Örgütleri

Eğitim sisteminin kalitesinin artırılması ve okullarda sunulan öğretim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan araştırmaların neticesinde ortaya etkili okul kavramı çıkmıştır. Etkili okul çalışmalarının odağında bazı okulların başka okullara göre daha başarılı örgütler olması yatmaktadır. Etkili okul yaratabilmek için atılması gereken adımlar, okulların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına hizmet etmektedir. Etkinlik kavramı arzu edilen bir etkiyi ortaya çıkarma kabiliyetidir, bir çalışmada bir eylem arzu edilen bir amacı hayata geçiriyorsa etkindir, şeklinde ifade edilmiştir (Barnard, 1966; akt, Tanrıoğen, 1988).

Görülmektedir ki amaçlar ve onların hayata geçirilmesi ile etkinlik arasında önemli bir ilişki vardır, bir örgüt önceden belirlenmiş amaç ve hedeflerine ulaşabiliyorsa etkin bir örgüttür. Örgütlerin hedeflerine ulaşmasının, örgütsel anlamda etkin olabilmenin bağlı olduğu unsurların başında yönetsel etkinlik gelmektedir, hatta yönetsel etkinlik sonucunda örgütsel etkinlik ortaya çıkmaktadır.

Okulların karmaşık yapıları ve çok yönlü süreçleri bulunmaktadır, etkili okul kavramı da çok boyutlu bir kavramdır ancak araştırmacıların çoğunun üzerinde hem fikir olduğu bir takım ortak vasıfları da bulunmaktadır. Alan yazında okul etkinliğini açıklamak için, öğrencilerin akademik başarıları ve onlara kazandırılan bilgi ve beceriler ölçüt olarak kullanılmaktadır (Purkey ve Smith,1985: 353). Okulların etkin olabilmelerine katkı sunmakta olan bir çok faktör bulunmaktadır, bu faktörler yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler, öğretim programları, iç ve dış çevre, okul iklimi, fiziki koşullar, teknolojik imkanlar ve örgüt kültürü şeklinde sayılabilir (Şişman, 1996). Okulların etkinliği kazanabilmesi yukarıda sayılan faktörlerin eğitime dönük olmaları ile alakalıdır. Belirlediği amaçlara ulaşmayı başaramamış okullar etkin okullar değildir. Etkili okulların paylaşılmakta olan vizyon, ulaşılmak istenen hedefler, etkili eğitim ortamı, yüksek bir takım beklentiler, öğrencilerin gelişim ve yükselişlerinin gözlemlenmesi, okulda süregelen hayata öğrencilerin dahil olması, okul ortamının güvenilirliği, öğrenci gelişimi gibi özellikleri bulunmaktadır (Hesapçioğlu, 1991).

Etkili okullarda öğrencinin ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimleri olması gerektiği gibi desteklenmekte, onlar için en elverişli öğrenme ortamlarının oluşturulduğu yerlerdir. Etkili okulla ilgili olarak benimsenmiş düşünce tarzında okulların kalitesinin fark yaratacağı, bu farklılığın da düşünce yapılarında sürdürüldüğü fikri hakimdir. Ayrıcı okul etkililiği sayesinde öğrencinin akademik başarısının arttırılacağı ve kalite yaratılacağı fikri ön plana çıkmaktadır. Etkili okullarda öğrencinin akademik başarısını sağlayacak düzeyde eğitim materyalleri ve fiziki koşullar meydana getirilmiştir ve bu kaynaklar olabilecek en etkin bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir, bu okullarda öğrencinin bilişsel düzeyde gelişiminin yanında ruhsal anlamda da gelişimi amaç edinilmiştir (Özdemir, 2000).

Etkili okul denince akla kaynakları daha fazla olan, zengin imkanları bulunan okullar gelmemelidir, imkanları kısıtlı olsa da eldeki imkanları amaçlara ulaşma konusunda yönlendirebilen okullar da etkili okul olabilirler. Etkili okullar eğitimi odağına alan faktörler üzerinde yoğunlaşırlar, öğretim faaliyetleri ve okul başarısının arttırılması temel görev olarak benimsenmiştir. Bir çalışmada okula devam etmekte olan öğrencilerin eğitim programlarından olabilecek en üst düzeyde faydalanması, eğitim programlarının amaç ve hedeflerine ulaşması etkili okul olarak tanımlanmıştır (Lezotte, 1991).

Edmonds (1979) tarafından yapılan çalışmada, etkili okulun boyutları beş çeşide ayrılmıştır.

- ✓ İlkeleri olan okul yöneticileri ve öğretmenlerin varlığı,
- ✓ Genel ve özel düzeyde sistematik değerlendirme yapılması,
- ✓ Eğitim, öğretim hedeflerinin net ve açık bir şekilde ortaya konması,
- ✓ Eğitime, öğrenmeye ve gelişmeye teşvik eden güvenli örgüt ikliminin varlığı,
- ✓ Yüksek öğrenci beklentisi, öğrencilerin çok iyi öğrenebileceklerine olan inancın tam olması.

Etkili Okul Yönetimi

Etkili okulların yaratılmasında okul yöneticilerinin çok önemli bir işlevi bulunmaktadır, okul yöneticilerinin liderlik özellikleri kazanmaları, etkili okul hedefine ulaşmada atılacak önemli adımlardan birisidir. Etkili okulu oluşturma, yönetme ve sürdürmede, okul yöneticisinin bir lider olarak önemli bir yeri olduğu, birçok araştırmacının üzerinde birleştiği bir konudur. Etkili okul çalışmalarında, okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin bulunması gerektiği ve sınıfta aktif olarak bulunmalarının daha iyi okullar yaratacağı vurgulanmaktadır. Okul yöneticisinin, öğrenci ve öğretmenlerle kurduğu iyi ilişkiler öğretmen ve öğrencinin performansını artırmaktadır. Okul yöneticisinin örgütsel davranış kalıpları geliştirip, okul içinde ve dışında etkileşimi sağlaması, eğitim paydaşları arasındaki sağlıklı iletişim kanallarının oluşturulmasında sorumluluk alması, okulun tüm imkanlarını ve motivasyonunu belirlenen hedef ve amaçlara yönlendirmesi, oluşturduğu vizyon ve misyon çerçevesinde okul iklimini düzenlemesi liderlik vasıflarındandır. Scheerens (1988), tarafından hazırlanan bir araştırmada etkili okullarda yöneticilik yapan ve liderlik vasıfları sergileyen eğitim yöneticilerinin ortaya koydukları örgütsel davranış kalıpları ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır.

- ✓ Etkili okul yöneticileri başarıya vurgu yaparlar,
- ✓ Etkili okul yöneticileri, eğitim ve öğretim süreçlerinin hazırlanması için sağlam stratejiler geliştirirler,
- ✓ Etkili okul yöneticileri okul atmosferinin düzün işlenmesi için gerekli ortamı yaratırlar,
- ✓ Etkili okul yöneticileri devamlı olarak öğrencilerin gelişimlerini takip ederler ve gözlem yaparlar,
- ✓ Etkili okul yöneticileri öğretim faaliyetlerini koordine ederek tüm eğitim paydaşlarını desteklemek suretiyle motivasyon sağlarlar.

Yapılan bir çalışmada etkili okullarda çalışmakta olan okul yöneticilerinin, liderlik karakteri olan, okulu ile alakalı fikirlerini açıkça beyan eden, okulunda değer yargılarını oluşturan ve bu değer yargıları çerçevesinde örgüt kültürünü düzenleyen, akıllıca düşünerek amaçlara hizmet eden planlar yapabilen, eğitimin kalitesi ve öğretimin etkinliği yönünde beklentileri yükseltmeye çalışan liderler oldukları belirtilmiştir. Aynı çalışmada aşağıdaki vasıflar da etkili okul yöneticilerinin vasıfları arasında sayılmıştır;

- ✓ Etkili dinlemeyi bilen, öğretmen ve öğrencilerin düşüncelerine önem veren ve onlara her konuda yardımcı olan,
- ✓ Çalışanlarını motive eden, her zaman coşkulu ve iyimser olan, her türlü başarıyı destekleyen ve ödüllendiren,
- ✓ Çalışanlarına güvenen, personelini olumsuz dış etkenlerden koruyan, personeli tarafından desteklenen, sorumluluk sahibi, davranışlarıyla örnek oluşturan,
- ✓ Okuldaki her türlü olayla ilgilenen, öğretmenlerini gelecek gelişmelere hazırlayan,
- ✓ Öğrencilerle birebir iletişim kuran, okul içinde her yerde sıkça görünen kişidir (Bolem, 1993).

Okul Yönetiminde İnsan İlişkileri

Örgüt içinde hizmet vermekte olan, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere erişmek için bir arada çalışmakta olan günümüz insanı eşit şartlar altında iş ilişkisi ile bağlı olduğu diğer insanların istek ve arzularına kolay bir biçimde uymamaktadır. Bir iş yerinde alt kademedeki hizmet vermekte olan çalışanlar ile yöneticiler arasında da aynı problem ortaya çıkabilmektedir. Bu durum yönetim hizmetlerinin ve yönetime yönelik yaklaşımların üzerinde önemli durduğu bir süreçtir. Öte yandan toplumsal ilişkilerde insanlar arası etkileşim ve iletişimde düzensizlikler ve geçimsizlik gibi olaylar da gözlemlenmektedir.

Çağdaş yönetim yaklaşımları örgütte işe yönelik verimliliği en üst düzeye çıkarmak konusunda alternatif çözüm yolları üzerinde önemle durmaktadır (Tortop, 19-92: 257). Okul yönetiminde de aynı durum söz konusudur, okul yönetimi uygulamalarında insan ilişkilerinden kaynaklı benzer sorunların ortaya

çıktığı ve bu sorunların çözümüne yönelik birbirinden farklı yaklaşımların benimsendiği vurgulanmıştır (Ataklı, 1999).

Öğretmenlik mesleğini yürüten bireylerin, yönetim kademesinde görev alanların davranış ve tutumlarına yönelik en temel beklentileri arasında tarafsızlık ve etkin liderlik sergilemeleri gelmektedir. Yapılan bir araştırmada yöneticilerin tutum ve davranışlarının öğretmen verimliliği üzerinde büyük etkisi olduğu belirtilmiştir (Ataklı, 1999). Verimliliği arttıran bu davranışların bazıılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

- ✓ Ortak olarak alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasında görevli personele örnek olabilmek,
- ✓ Örgüt çalışanları arasında ortaya çıkan çatışmaların örgütün lehine olacak şekilde çözülmesi,
- ✓ Grupların ve bireylerin, okul ve çevresindeki statülerinin açıklıkla belirlenmesi,
- ✓ Etkili ve açık haberleşme kanallarını kullanmak suretiyle örgüt iklimini vizyon ve misyon çerçevesinde kurgulamak,
- ✓ Liderlik vasıfları sergilemek,
- ✓ Motivasyon ve güdüleme ile ilgili yöntemleri etkin olarak uygulama,
- ✓ Tarafsız bir biçimde durum ve olgu değerlendirmesi yapabilme.

Bireyler arası ilişkiler, onların karşılıklı olarak gerçekleştirdiği eylemler vasıtasıyla hedeflerini gerçekleştirebilmek için, çevresel tüm parametreler ile etkileşim kurmasıdır. Yönetim süreçlerinde sürdürülen insan ilişkileri ise işgörenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla örgüt hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi durumunun dengelenmesi esasına dayanır. Yönetimde bireyler arası ilişkilerin konusu insan-insan ilişkisi şeklinde şemalaştırılabilir.

Araçlar, makineler, binalar, tesisler ve diğer materyaller gibi üretilmiş ürünler insan ilişkilerinin sahasında giren konular değildir, bu alana daha çok insanın sergilediği davranış kalıplarının sebepleri, insanın ne olduğu, geliştirdiği davranışların en iyi biçimde nasıl kullanılacağı ve nasıl hareket edilmesi gerektiği konular girmektedir (Başaran, 1992: s.17-18). İnsanoğlu anlaşılması zor bir canlı türüdür, bireyler davranış kalıpları, beceriler, ilgiler ve gereksinimler, duygu ve bilişsel durum, yaş, öğrenim durumu ve dini seçimleri itibarıyla birbirinden farklılık niteliklere sahiptirler. Bu farklılıklar tüm insanlar için geçerli olan genel geçer kurallar koyabilmeyi daha da güçleştirmektedir (Torton, 1989: 216).

Bireyler arası ilişkiler kavramı her türlü örgüt ve görevdeki insanların gerçekleştirmiş oldukları her tür etkileşimi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır (Sönmez, 1977: 279).

Kişilerarası ilişkiler, yöneticilerin çalışanları kendi zevkleri için sömürme fırsatı değildir. Kişilerarası ilişkiler; çalışanları övmek, onları rahat ettirmek, onlarla sorumsuz ve hoş bir şekilde yaşamak, taviz vermek, onlara acımak, duygusal davranmak, gereksiz yardım istemek veya çalışanların hatalarına göz yummak anlamına gelmez (Başaran, 1992: 17). İlk zamanlarda yönetim teorisyenleri, insanların sadece kendilerini beslemek ve giyinmek için çalıştıkları ve amaçlarının finansal yollarla verimliliği artırmak olduğu fikrini ortaya attılar. 1930'lu yıllarda bu görüş değişti ve Llawthorne'un deneyleriyle başlayan akım, insanların bazı sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıkları fikrini yaygınlaştırdı (Can; Tecer, 1978: 272). Kişilerarası ilişkiler teorisinin en önemli temsilcisi Elton Mayo'dur. Mayo ve arkadaşları "gayri resmi örgüt" terimini ortaya atarak, resmi bir örgüt içerisinde insanların birbirleriyle o resmi örgütün kuralları dışında yakın ilişkiler kurduklarını, bazen resmi örgütün kararlarına ve kurallarına karşı çıkabildiklerini belirtmeye çalıştılar (Pestifield, 1989: 69). Günümüz yönetim teorisyenlerine göre insanlar bir sebeple hareket ederler ve çoğu zaman görünmez de olsa davranışlarının da bir sebebi vardır. İnsanın belli bir ihtiyacı arzusuyla açıklanır. Bu arzuları harekete geçirmekte olan bir uyaran bulunmaktadır ve bu uyaran neticesinde insan herhangi bir hedefini hayata geçirmek için eyleme geçer (Can; Tecer, 1978: 272). İnsan ilişkileri kuramına göre,

- ✓ Örgüt işleyişi sırasında ortaya çıkan her olay ya da durum yazılı belgelere dayalı olmayabilir.
- ✓ Fiziksel değişkenlerin yanında fiziksel olmayanlarda işgörenler üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler ortaya çıkarabilir.

- ✓ İktisadi değeri olmayan ödül ve ikramlar da işgöreni mutlu etmede, onun motivasyonunu arttırmada hayati rol oynayabilir. Paradan ziyade saygı, sevgi, liderlik fırsatlarının yaratılması ya da şöhret gibi olgular motivasyonu en üst seviyeye çıkarabilir.
- ✓ Uzmanlaşma ve iş bölümü mutlak suretle verimlilik artışı sağlamaz, tam tersi tekdüzelik yaratmak suretiyle meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlar.
- ✓ İşgören, salt olarak örgütün mensubu bir birey olarak değil grubun doğal bir üyesi olarak davranış kalıpları sergiler.
- ✓ Birey bir makineden ya da bir maddeden farklıdır.

İnsanoğlu sosyo kültürel ve biyopsikolojik bir varlıktır. Yönetim süreçlerinin başarısı insana insancıl bir biçimde yaklaşmakla mümkün olabilir (Gündüz, 197a: 38). İnsan ilişkileri, amacı insanları bir kuruluştaki birleştirmek, uyumlu hale getirmek ve onlara profesyonel bir durum sağlamak olan bir yönetim faaliyetidir. Bu, bu kişilerin işbirliğini ve performansını artırarak onların sosyolojik, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılar. İnsan davranışını anlamak için ihtiyaçlarınızı anlamalısınız. Bu ihtiyaçların yanı sıra insan davranışını etkileyen sosyolojik nedenler de bulunmaktadır. Gelenekler, gelenekler, kanunlar ve hepsinden önemlisi sosyal sınıf, bağımsızlık, fırsat gibi kavramlar kişiler arası ilişkiler üzerinde derin ve geniş kapsamlı bir etkiye sahiptir (Bursalıoğlu, 1: 217). Organizasyonlarda kişilerarası ilişkiler genellikle organizasyonel hedeflere ulaşmayı ve iş ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu ilişkiler, hem güç düzeylerine göre dikey olarak, hem de iş akışına göre yatay olarak görevleri yerine getiren çalışanları içermektedir (Başaran, 1992: 20). Yönetim insandır. Misyonları, insanları başarılı olmaları için güçlendirmek, güçlü yönlerinden yararlanmak ve zayıf yönlerini önemsiz kılmaktır. Yönetim eylem ve uygulamayla ilgilidir; Test yöntemleri sonuçlardır. Yönetim manevi konularla yani insan doğası, iyi ve kötü gibi konularla yakından ilgilidir (Druker, 1992: 232). Yönetim aynı zamanda mümkün olduğu kadar az kaynakla sonuçlara ulaşmak olarak da tanımlanabilir. Yönetim, hedeflenen önlemlerin toplamıdır ve her bir önlemin başarısı, önlemin başlangıç ve bitiş zamanlarının yanı sıra tedbirin gidişatına da bağlıdır. Bu durum bir çok fayda ortaya çıkarmaktadır, bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür,

- ✓ Ussal çalışma yöntemi ile gereksiz ya da aynı görevi yapan büroların kaldırılması olanağı bulunur.
- ✓ Çeşitli bölümlerdeki uygulamaların eşgüdümü sağlanır.
- ✓ Uygulanması bazen gereksiz, ve güç olan, usul ve denetimin basitleştirilmesi gerçekleştirilebilir.
- ✓ Her çalışma yeterliliğine uygun bir iş verme olanağı doğar. Böylece insan ilişkileri sayesinde, özel girişimde bulunan personelin dinamizm ve verimliliği artmış olur (Tortop, 1989: 222).

Geçmişte kurumsal yönetim, organizasyonel etkililiğin ancak yapı ve resmi kanallardaki değişikliklerle sağlanabileceği görüşündeydi. Buna karşılık Mayo ve ark. anormal grup yapılarının ve kanallarının yönetim hedeflerine ulaşılmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermiştir (Kaya, 1984: 64). Sosyal bir sistem olan okulda kişilerarası ilişkiler önemli bir rol oynamaktadır. Okulun ürününün insan olması, yönetime kişilerarası ilişkilerin gelişeceği ortamı yaratma yükümlülüğü getirmektedir. Kişilerarası ilişkiler teorisine ilişkin yeterli bilgiye ek olarak, bir yöneticinin aynı zamanda bilgisini uygulamaya koyma becerisine de sahip olması gerekir. Okulda önceliği kişiler arası ilişkiler olan bir okul müdürü, okulda olumlu bir atmosferin yaratılması ve sevgi, saygı ve güvenin temellendiği ilişkiler kurulması için gerekli önlemleri alabilmelidir. Böyle bir ortamda çalışan kişinin iş tatmini ve morali arttıkça verimliliği de artar. Bu, okulun hedeflerine ulaşma hızını artırır. Kişilerarası ilişkiler her sorunun çözümü olarak görülmemelidir. Özellikle etkileme aşamalarında ve diğer süreçlerde yönetim süreçleri arasında kişiler arası ilişkilerin uygulanması, yönetimin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılmasında rol oynayacaktır. Bir yöneticinin insanlarla ilgili düşünceleri, astlarına karşı davranışlarını şekillendiren temel faktördür. Bilinçli bir yönetici, yalnızca okulun hedeflerine ulaşmasında kararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda okulda çalışan personelin de hedeflerine ulaşmasında aktif rol oynar. Bu nedenle personel, kendi hedeflerine ulaşmanın okulun hedeflerine ulaşmasına bağlı olduğunu anladığında, okulun hedeflerinin sorumluluğunu üstlenir. Hedeflerine, yani okulun hedeflerine ulaşamayan çalışanlar, bunları kabullenemeyecek ve onlara ulaşmayı taahhüt edemeyeceklerdir. Kişilerarası ilişkilerde yetkin bir müdür, okulunun hedeflerini orada çalışan kişilerin hedefleri ile uyumlu hale getirebilecektir.

Dolayısıyla okul personelinin moralinin ve iş tatmininin yüksek olduğu bir ortamda insanlar daha motive olacaktır.

Amaç, çalışan memnuniyetini tehlikeye atmadan okulun hedeflerine ulaşmaktır. Birçok araştırma, yöneticilerin örgütte geçirdikleri zamanın yarısını çalışanlarla etkileşim içinde geçirdiklerini göstermektedir (Başaran, 1992: 113). Bu nedenle yöneticinin açık fikirli ve muhakeme gücü yüksek olması gerekir. Araştırmalara göre başarılı yöneticiler; göreve ilişkin yeterlilik, gerekli deneyim, duruma ve sonuçlarına karşı sürekli duyarlılık, analiz, problem çözme, yerinde; ve uygun karar verme, sosyal beceri ve özellikler, duygusal olma; Sonuçlar, olayları bilinçli olarak yönlendirme eğilimi, zihinsel çeviklik, öğretme alışkanlıkları ve becerileri, yaratıcılık, kendine güven, duygu eksikliği, olayları bilinçli olarak yönlendirme eğilimi, zihinsel çeviklik, öğrenme alışkanlıkları ve becerileri, yaratıcılık ve özerklik gibi özellikleri gösterdi. . -Bilgi gereklidir (Ersan, 1994; 52). Yönetim dediğimizde insanlar üzerindeki kontrolü kastediyoruz, gerçek yetenek ise nesnel ve işler üzerindeki kontroldür (Dura, 1990: 39). El şunları söyledi: İnsanları şiddet yerine nazik sözlerle yönetmenin daha iyi olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Muhammed kişilerarası ilişkilerin önemine dikkat çekiyor. CB Ranclall şöyle diyor: "Birleştirme makinesi parçalarının yağlanması hakkında çok şey biliyoruz ve bu nedenle bazı dezavantajları ortadan kaldırebiliyoruz. Ancak insanlar arasındaki ilişkileri nasıl düzenleyeceğimiz konusunda pek bir şey bilmiyoruz". Ancak bugün ve yarın ihtiyaç duyulan bilgiler kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Eğitim yöneticisi bu alanda gerçek uzmandır. Yönetim ve astlar arasındaki ilişkilerde çevrenin önemi artık iyi bilinmekte ve bu ortamın yaratılması ve sürdürülmesi için büyük çaba sarf edilmektedir. Yönetici-ast ilişkilerinin temel ortamı genellikle yöneticinin insanlar hakkındaki varsayımları ve yönetim teorisinin yarattığı incelikli ve çoğu zaman bilinçsiz davranışlarıyla belirlenir (Energin, 1970: 102). Liderlerin sergilemeleri gereken davranışlar konusunda eğitilmeleri ve becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda en büyük sorumluluk ilkökul müfettişlerine düşmektedir. Eğitim yönetiminde insan ilişkileri temel bir uygulama olmalıdır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir.

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim (fenemenoloji/phenomenology) deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir (Yıldırım &Şimşek, 2006: 72).

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Hatay İli Antakya İlçesinde 7 öğretmene ve 7 okul müdürüne uygulanmıştır.

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları

Araştırmada kullanılan veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, danışman hocamız ile beraber hazırlanmıştır. Öğretmenlere 7 açık uçlu soru, okul müdürlerine de 8 açık uçlu soru sorulmuştur.

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında elde edilen veriler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formları, Google Form aracılığıyla doldurulmuştur.

Verilerin Analizi

Araştırmada veri analizi yapılırken betimsel analizi tekniği kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2006)' e göre; Betimsel analiz, önceden belirlenmiş bir çerçeveye bağlı olarak nitel verilerin işlenmesi bulguların tanımlanması tanımlanan bulguların yorumlanması adımlarını içeren analiz yaklaşımıdır. Sonuçlar

betimsel bir anlatım ile sunulur ve sık sık doğrudan alıntılara yer verilir. Bunun yanında ortaya çıkan temalar ve örüntüler çerçevesinde elde edilen bulgular açıklanır ve yorumlanır (Yıldırım & Şimsek, 2006: 75).

BULGULAR ve YORUM

Okul yönetiminde insan ilişkilerinin rolünü belirlemek amacı ile uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formuna öğretmenlerin verdikleri yanıtlar tablolastırılarak aşağıda verilmiştir:

Araştırmada “**Mesleki kariyeriniz hakkında bilgi verir misiniz?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 1: Mesleki kariyeriniz hakkında bilgi verir misiniz? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Öğretmen	7

Tablo 1’de “**Mesleki kariyeriniz hakkında bilgi verir misiniz?**” Sorusuna ilişkin olarak tamamı “**öğretmen**” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“Matematik Bölümünden mezunum. İlk görev yerim Afşin Lisesi. Sonrasında Kırıkhan Endüstri ve Meslek Lisesinde çalıştım. Antakya’da da bazı Ortaokullarda görev yaptım. En son Beyhan Gençay Ortaokulunda görev yapmaktayken asrın felaketi depremde dolayı şu an Belen’de bir ortaokula tayinimi isteyerek görev yapmaktayım. 22 yıldır görevimi severek yapıyorum.

“17 yıllık öğretmenim, 8 yıllık öğretmen. Beden eğitimi ve spor öğretmeniyim, Öğretmenim’ (f=7)

2- Araştırmada “**Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz; eğer öyleyse seçme sebebiniz nedir?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 2: Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz; eğer öyleyse seçme sebebiniz nedir? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Evet isteyerek seçtim,	6
Hayır, isteyerek seçmedim	1

Tablo 2’de **Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz; eğer öyleyse seçme sebebiniz nedir?** Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu (f=6) “*evet, isteyerek seçtim*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“Evet, isteyerek seçtim. Çocukları çok seviyorum. İsteyerek seçtim çünkü öğretmenliği seviyorum. Evet, isteyerek seçtim. Maaşının iyi olması, tatil günlerinin diğer mesleklere göre daha fazla olması. Çocukluğumdan beri spora düşkünlüğüm vardı ondan dolayı seçtim. Evet. Çünkü çocukken öğretmenime hayrandım. Hayalimi gerçekleştirdim.” (f=6)

“Hayır. ÖSS den aldığım puanıyla bu mesleği seçtim.” (f=1)

3- Araştırmada “**Kurumunuzdaki genel sorunlar nelerdir?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 3: Kurumunuzdaki genel sorunlar nelerdir? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Bir sorun bulunmamaktadır	3
Müfredatın sürekli değişmesi	1
Öğrenci seviyelerinin istenilen düzeyde olmaması	1
Merkeze olan uzaklık	1
Alanların yetersizliği	1

Tablo 3’de “**Kurumunuzdaki genel sorunlar nelerdir?**” Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu (f=3) “*Bir sorun bulunmamaktadır*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“Sorun yok. Herhangi bir sorunumuz yok.” ($f=3$)

“Müfredatın sürekli değişmesi, öğretmenin öğrenci ile iyi iletişim kuramaması.” ($f=1$)

“Öğrenci seviyelerinin istenilen düzeyde olmaması.” ($f=1$)

“Merkeze olan uzaklık, öğrenci profili.” ($f=1$)

“Konferans salonu spor salonu gibi alanların yetersizliği.” ($f=1$)

4- Araştırmada “**Yöneticileriniz ile olan ilişkinizden bahseder misiniz?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 4: Yöneticileriniz ile olan ilişkinizden bahseder misiniz? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Aramızdaki iletişim iyi	7

Tablo 4’de ” **Yöneticileriniz ile olan ilişkinizden bahseder misiniz?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların tamamı “*aramızdaki iletişim iyi*” yanıtını vermiştir. Buna göre öğretmenlerin yöneticileri ile olan ilişkilerinin iyi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

5- Araştırmada “**Eğer siz bir yönetici olsaydınız kurumunuzun eğitim kalitesini arttırmak için neler yapardınız?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 5: Eğer siz bir yönetici olsaydınız kurumunuzun eğitim kalitesini arttırmak için neler yapardınız? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilme ve ödüllendirme	4
Teknoloji alanında çalışmalar yapardım	2
Kurumdaki öğretmenlerin mutlu olmasını sağladım	1

Tablo 5’de “**Eğer siz bir yönetici olsaydınız kurumunuzun eğitim kalitesini arttırmak için neler yapardınız?**” Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu “*Öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilme ve ödüllendirme*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“*Öğrenci ihtiyaçlarına kulak vermek, girişimci araştırmacı ve yenilikçi olmaya dikkat ederdim. Başarı düzeylerini artıran öğrencilere ödüller verip diğer öğrencilere örnek olmasını sağladım. Öğretmenlerin öğrenci üzerindeki pozitif etkisini arttırmaya yönelik çalışmalar yapardım.*” ($f=4$)

“*Teknolojik araç ve gereçlerin sayısını arttırdım. Sosyal faaliyet alanlarını geniş yelpazeli olarak öğrencilere sunardım. Teknoloji alanında biraz daha çaba gösterirdim*” ($f=2$)

“*Kurumumdaki öğretmenlerin mutlu olması için elimden geleni yapardım.*” ($f=6$)

6- Araştırmada “**Kurumunuzdaki öğretmen arkadaşlarınızla varsa yaşadığınız sorunlar nelerdir?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 6: Kurumunuzdaki öğretmen arkadaşlarınızla varsa yaşadığınız sorunlar nelerdir? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Sorun yaşamıyoruz	6

Tablo 6’de ” **Kurumunuzdaki öğretmen arkadaşlarınızla varsa yaşadığınız sorunlar nelerdir?** Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların çoğunluğu ($f=6$) “*sorun yaşamıyoruz*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“*Sorun yaşamıyorum. Herkes birbirine karşı saygılı ve yardımsever. Sorunumuz yok. Sorun yaşamıyorum. Hayır yok.*” ($f=6$)

Verilen diğer cevap ise;

“*Daha önce çalıştığım kurumda özellikle inanç konusunda ve öğretmenlerin ideolojik görüşleri yaşanabilen en önemli sıkıntılardır.*” ($f=1$)

7- Araştırmada “ **Mesleki kariyerinize öğretmen olarak mı yoksa yönetici olarak mı devam etmek isterdiniz nedenleriyle açıklar mısınız?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 7: Mesleki kariyerinize öğretmen olarak mı yoksa yönetici olarak mı devam etmek isterdiniz nedenleriyle açıklar mısınız? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Evet, öğretmen olarak devam etmek istiyorum	6

Tablo 7’de ” **Mesleki kariyerinize öğretmen olarak mı yoksa yönetici olarak mı devam etmek isterdiniz nedenleriyle açıklar mısınız?** Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların çoğunluğu (f=6) “*evet, öğretmen olarak devam etmek istiyorum*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“*Öğretmen olarak devam etmek isterim. Öğrencilerin sevgi dolu bakışları ile ders işlemek dünyanın en güzel duygusu. Öğretmen olarak devam etmek istiyorum. Öğrencilerle yeni şeyler öğrenmek yeni fikirler duymak sorun çözmek her vakit öğrenci ile beraber olmak tercihimdir. Öğretmen olarak devam etmek istiyorum idareciliğin verdiği sorumlulukların fazlalığından dolayı idarecilik düşünmüyorum. Öğretmen olarak devam etmek isterim. Çünkü yöneticilikte aynı doyumunu alacağımı düşünmüyorum.*” (f=6)

Verilen diğer cevap ise;

“*Daha önceleri sadece öğretmen olarak devam etmeyi düşünüyordum şu anda yönetici olarak devam etme düşüncesi de bir ihtimal oldu.*” (f=1)

Okul yönetiminde insan ilişkilerinin rolünü belirlemek amacı ile uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formuna okul müdürlerinin verdikleri yanıtlar tablolaştırılarak aşağıda verilmiştir:

Araştırmada “**Kariyeriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 8: Mesleki kariyeriniz hakkında bilgi verir misiniz? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Okul Müdürü	7

Tablo 8’de “**Kariyeriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?**” Sorusuna ilişkin olarak tamamı “*Okul Müdürü*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“*26. Yılımı çalıştığım öğretmenlik mesleğinde 2008 yılından beri idarecilik yapıyorum. Şu an ilköğretim müdürlüğü yapıyorum. Meslekte 18.yılım.3 yıldır Okul Müdürüyüm. Okul müdürü. 18 yıllık öğretmenim, mesleğime okul müdürü olarak devam etmekteyim. Okul Müdürü.*” (f=7)

Araştırmada “**Yöneticiliği seçme sebebiniz nedir?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 9: Yöneticiliği seçme sebebiniz nedir? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Vizyonel olması ve kariyer	6

Tablo 9’da **Yöneticiliği seçme sebebiniz nedir?** Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların tamamı (f=6) “*vizyonel olması ve kariyer*” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“*Vizyonel olması. Bu vizyona öğrenci, öğretmen, veli ve idari personel ile paylaşma ve ortak misyon edinme. Yöneticiliği profesyonel anlamda yapmayı sevdiğim için seçtim. Kariyer hedefi. Yönetici özellikleri olmayan idareciler ve kendi hayallerimden dolayı idareciliği seçtim. Kariyer yapmak.*” (f=6)

Araştırmada “**Sizce yöneticilerde olması gereken özellikler nelerdir?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 10: Sizce yöneticilerde olması gereken özellikler nelerdir? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Liderlik vasıflarına sahip olmak	4
Pratik, Çalışkan ve Adil olmak	2

Tablo 10'da "**Sizce yöneticilerde olması gereken özellikler nelerdir?**" Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu (f=4) "*Liderlik vasıflarına sahip olmak*" yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

"Liderlik, pratik zeka, beceri. Liderlik, sabır, anlayış. Liderlik vasfı, öğretmeni güdülemeyi bilen, öğretmenin sınıfa güler yüzlü girmesini sağlayan özellikte olmalı." (f=4)

"Öncelikle pratik ve çalışkan olmalı ama adil, tutarlı, mantığı ile hareket eden biri ise işi 2 kat kolaylaştır. Anlayış, hoşgörü, adalet, cesaret, merhamet..." (f=2)

Araştırmada "**Yöneticisi olduğunuz kurumdaki önceliğiniz nelerdir?**" sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 11: Yöneticisi olduğunuz kurumdaki önceliğiniz nelerdir? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Huzur ve Başarı	4
Disiplin	1
Öğrenciler	1

Tablo 11'de "**Yöneticisi olduğunuz kurumdaki önceliğiniz nelerdir?**" Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların çoğunluğu (f=4) "*Huzur ve başarı*" yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

"Huzur içinde başarı. Öğretmenlerin huzurlu, rahat ve güler yüzlü olarak sınıfa girmesi ilk önceliğimdir. Okul iklimi ve başarı." (f=4)

"Disiplin." (f=1)

"Öğrencilerdir." (f=1)

Araştırmada "**Kurumunuzda öğrencilerin akademik başarısını artırmak için neler yapıyorsunuz?**" sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 12: Kurumunuzda öğrencilerin akademik başarısını artırmak için neler yapıyorsunuz? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Öğrencileri motive edici etkinlik ve kurslar düzenliyoruz	6

Tablo 12'de "**Kurumunuzda öğrencilerin akademik başarısını artırmak için neler yapıyorsunuz?**" Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların tamamı "*Öğrencileri motive edici etkinlik ve kurslar düzenliyoruz*" yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

"Çeşitli kurslar, geziler, etkinlikler ve çalışmalar yapıyoruz. Öğrencileri motivasyon edici etkinlikler düzenlenmektedir. Kurs, seminer ve rehberlik çalışmaları ve çeşitli motive etkinlikleri. Etkinlikler, sınavlar, yarışmalar, projeler." (f=6)

Araştırmada "**Kurumunuzdaki öğretmenlerle olan ilişkiniz hakkındaki düşüncelerinizi açıklar mısınız?**" sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 13: Kurumunuzdaki öğretmenlerle olan ilişkiniz hakkındaki düşüncelerinizi açıklar mısınız? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Tatlı sert ve güven verici	6

Tablo 13'de "**Kurumunuzdaki öğretmenlerle olan ilişkiniz hakkındaki düşüncelerinizi açıklar mısınız?**" Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların tamamı (f=6) "*tatlı sert ve güven verici*" yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“Tatlı sert. Güven vermek önceliğimdir. Öğretmen arkadaşlarımla gerektiğinde abi kardeş, gerektiğinde müdür, gerektiğinde arkadaş oluyorum. Yani hem müdürlük hem arkadaşlık yapıyorum. Bu da hem bana olan saygı ve sevgilerini etkiliyor, hem de severek çalışıyorlar. Saygı ve eşitlik yaklaşımı çerçevesinde güven verici. Olumlu bir iletişim içerisindeyiz. Standartları koruyarak gerektiğinde müdür gerektiğinde arkadaş gibi bir ilişkimiz var. ” (f=6)

Araştırmada “ **Fiziksel olmayan değişkenlerin personel üzerindeki etkisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?**” sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 14: Fiziksel olmayan değişkenlerin personel üzerindeki etkisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Kurum kültürümüz var ve beraber hareket ederek üstesinden geliyoruz	3
Kaygı yaratıyor	2
Olumlu veya olumsuz olabiliyor	1

Tablo 14’de ” **Fiziksel olmayan değişkenlerin personel üzerindeki etkisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?** Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların çoğunluğu (f=6) “kurum kültürümüz var ve beraber hareket ederek üstesinden geliyoruz” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“Dış etkenler konusunda genelde beraber hareket ederek üstesinden geliriz, kurum kültürüne sahibiz. Bence çok önemlidir. Çünkü öğretmen fiziksel ve psikolojik olarak derse hazır bir şekilde gelmelidir bizde okuldaki kurum kültürümüz sayesinde üstesinden geliyoruz. ” (f=6)

“Ani şok etkili ve panikle sonuçlanan bir kaygı yaratıyor. ” (f=2)

“Olumlu ve olumsuz olabiliyor. ” (f=1)

Araştırmada “ **Personelinizi motive etmek için neler yapıyorsunuz?** sorusuna dair görüşler şu şekilde ifade edilmiştir.

Tablo 15: Personelinizi motive etmek için neler yapıyorsunuz? Sorusuna dayalı görüşler

Temalar	f
Özel Günler, Etkinlikler ve Ödüllendirme uyguluyorum	6

Tablo 15’de “ **Personelinizi motive etmek için neler yapıyorsunuz?** Sorusuna ilişkin olarak katılımcı görüşleri ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların tamamı (f=6) “Özel Günler, Etkinlikler ve Ödüllendirme uyguluyorum” yanıtını vermiştir.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

“Özel günler, etkinlikler, hediyeler. Arada bir tatlı sohbetler, Çeşitli geziler, yemek organizasyonları, onları mutlu edecek sürprizler ve doğum günü kutlamaları yapıyoruz. Ödüllendirme, Destek olma, Okulda yapılan çalışmalarda öğretmenlerin İhtiyaçlarını ve isteklerini göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Konuşma, toplantı ve güven verici çalışmalar. ” (f=6)

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın yapıldığı katılımcıların verdikleri cevaplara göre elde edilen bulgular şu şekildedir;

Araştırmada “**Mesleki kariyeriniz hakkında bilgi verir misiniz?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların tamamı “ öğretmen” yanıtını vermiştir. Buna göre katılımcılarımızın tamamı öğretmen olarak görev yapmaktadırlar.

Araştırmada “**Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz; eğer öyleyse seçme sebebiniz nedir?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların tamamına yakınının “evet isteyerek seçtim” yanıtını verdikleri görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin çoğu mesleklerini isteyerek seçip severek yapmaktadırlar.

Araştırmada “ **Kurumunuzdaki genel sorunlar nelerdir?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların çoğunluğunun “bir sorun bulunmamaktadır” yanıtını verdikleri görülmüştür. Buna göre öğretmenlerin görev aldıkları kurumda genel olarak sorunları bulunmamaktadır.

Araştırmada” **Yöneticileriniz ile olan ilişkinizden bahseder misiniz?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların tamamı *“aramızdaki iletişim iyi”* yanıtını vermiştir. Buna göre öğretmenlerin yöneticileri ile olan ilişkilerinin iyi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Araştırmada” **Eğer siz bir yönetici olsaydınız kurumunuzun eğitim kalitesini arttırmak için neler yapardınız?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların çoğunluğu *“Öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilme ve ödüllendirme”* yanıtını vermişlerdir. Buna göre öğretmenler yönetici olmaları durumunda kurumlarının eğitim kalitesini arttırmak için öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilme ve ödüllendirme yönünde çalışmalar yapacaklardır.

Araştırmada **“Kurumunuzdaki öğretmen arkadaşlarınızla varsa yaşadığınız sorunlar nelerdir?”** Sorusu sorulduğunda katılımcıların çoğu *“sorun yaşamıyoruz”* yanıtını vermiştir. Buna göre öğretmenlerin kurumlarında öğretmen arkadaşlarıyla aralarında sorun bulunmamaktadır.

Araştırmada ” **Mesleki kariyerinize öğretmen olarak mı yoksa yönetici olarak mı devam etmek isterdiniz nedenleriyle açıklar mısınız?** Sorusu sorulduğunda katılımcıların çoğu *“evet, öğretmen olarak devam etmek istiyorum”* yanıtını vermişler ve mesleklerini sevdiklerini belirtmişlerdir. Buna göre öğretmenlerin mesleki kariyerlerine yine öğretmen olarak devam etmek istedikleri görülmektedir.

Araştırmada **“Kariyeriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?”** Sorusu sorulduğunda katılımcıların tamamı *“okul müdürü”* yanıtını vermiştir. Buna göre katılımcıların tamamı okul müdürüdür.

Araştırmada **“yöneticiliği seçme sebebiniz nedir?”** Sorusu sorulduğunda katılımcıların tamamı *“vizyonel olması ve kariyer”* yanıtını vermiştir. Buna göre katılımcıların yöneticiliği seçme sebebi vizyonel olması ve kariyerdir.

Araştırmada “ **“Sizce yöneticilerde olması gereken özellikler nelerdir?”** Sorusu sorulduğunda katılımcıların büyük çoğunluğu *“Liderlik vasıflarına sahip olmak”* yanıtını vermiştir. Buna göre yöneticilerde olması gereken özellik liderlik vasfına sahip olmaktır.

Katılımcıların bu soruya ilişkin olarak kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir:

Araştırmada “ **Yöneticisi olduğunuz kurumdaki önceliğiniz nelerdir?”** Sorusu sorulduğunda katılımcıların çoğunluğu *“Huzur ve başarı”* yanıtını vermiştir. Buna göre yöneticilerin kurumlarındaki öncelikle huzur ve başarıdır.

Araştırmada “ **Kurumunuzda öğrencilerin akademik başarısını arttırmak için neler yapıyorsunuz?”** Sorusu sorulduğunda katılımcıların tamamı *“ Öğrencileri motive edici etkinlik ve kurslar düzenliyoruz”* yanıtını vermiştir. Buna göre yöneticiler öğrencilerin akademik başarısını arttırmak için onları motive edici etkinlik ve kurslar düzenlemektedirler.

Araştırmada “ **Kurumunuzdaki öğretmenlerle olan ilişkiniz hakkındaki düşüncelerinizi açıklar mısınız?”** Sorusu sorulduğunda katılımcıların tamamı *“tatlı sert ve güven verici”* yanıtını vermiştir. Buna göre yöneticiler kurumlarında öğretmenlerine karşı tatlı sert ve güven verici şekilde davranmaktadırlar.

Araştırmada ” **Fiziksel olmayan değişkenlerin personel üzerindeki etkisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?”** Sorusu sorulduğunda katılımcıların çoğunluğu *“kurum kültürümüz var ve beraber hareket ederek üstesinden geliyoruz”* yanıtını vermiştir. Bir kısmı ise kayı yaratıyor cevabını vermiştir. Buna göre yöneticiler fiziksel olmayan değişkenlerin personel üzerindeki etkisini kurum kültürü ile hareket ederek üstesinden gelmektedirler.

Araştırmada “ **Personelinizi motive etmek için neler yapıyorsunuz?”** Sorusu sorulduğunda katılımcıların tamamı *“Özel Günler, Etkinlikler ve Ödüllendirme uyguluyorum”* yanıtını vermiştir. Buna göre yöneticiler personelinizi motive etmek için özel günler, etkinlikler ve ödüllendirme yöntemlerini uygulamaktadırlar.

KAYNAKÇA

Aksu, M. (1996). Nasıl Bir İnsan? Nasıl Bir Öğretim?, Yeni Türkiye Dergisi, Ankara.

- Ataklı, A. (1994). İlkokullarda Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Verimliliğine Etkisi, *Eğitim ve Bilim Dergisi*, c: 18, s: 93 (s: 48-57), Ankara.
- Aydın, M. (1984). Örgütlerde Çatışma, Ankara: Bas-Yay Matbaası.
- Başaran, İ.E. (1992). *Yönetimde İnsan İlişkileri*, Kadioğlu Matbaası, Ankara.
- Başaran, İ. E. (1994). *Eğitim Yönetimi*. Ankara: Kadioğlu Matbaası.
- Bergquist, W.H. (1992). The Four Cultures of the Academy. San Francisco: Jossey Bass.
- Bursalioğlu, Z. (1987). *Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış*, Ankara.
- Bush, T. (1995). Theories of Educational Management. London: Paul Chapman Publishing.
- Can, H., Tecer M. (1978). *İşletme Yönetimi*, Doğan Basımevi, Ankara.
- Dura, C. (1990). *Bilgi Toplumu, Kültür* 13a No : 1244, Ankara.
- Drucker, E. P. (1993). *Gelecek İçin Yönetim*, T. İş Ban. Kül. Yay. No: 327, (Çev: Fikret Uçcan).
- Edmonds, R. (1979). Effective School For the Urban Poor, Educational Leadership.
- Energin, D. (1970). *Örgütün İnsan İlişkileri Yönü*, Ankara.
- Erdem, İ. Robbins, S.P ve Judge, T.A. (2012). Örgütsel Davranış, Çev. Ed. İnci Erdem, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
- Ersan, N. (1994). *Başarılı Yöneticilerin Nitelikleri*, Eğitim ve Bilim Fer. c: 18, s: 92, (s: 49-55), Ankara.
- Gaither, J. (2008). Differences between principal's leadership styles and teacher's job satisfaction in middle schools (Unpublished doctoral dissertation). Texas Southern University.
- Gümüşeli, A. (2001). Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.
- Gündüz, N. (1974). *Kalkınma İçin Sistemci Denetim*, Todaie, Ankara.
- Hallinger, P. ve Ronald, H. H. (1996). Reassessing the principal's role in school effectiveness: A review of empirical research, 1980-1995. Educational Administration Quarterly.
- Hesapçioğlu, M. (1991). Etkin okul araştırmaları. Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Eğitimde Nitelik Geliştirme. İstanbul.
- İlgar, L. (2005). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi. İstanbul, Beta Yayınları.
- Karakoç, N. (1990). Yönetimsel İletişimdeki Zaman Kayıpları, *A. Ö. F. İletişim Bil. Dergisi*. s: 7.
- Karakütük, K. (2002). Lisansüstü Öğretimin Sorunları. Eğitim Araştırmaları.
- Kaya, Y. K. (1984). *Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye'deki Uygulama*, TODAİE, Ankara.
- Kinicki, A. ve R. Kreitner, (2003). Organizational Behavior-Key Concepts, Skills & Best Practices, The McGraw-Hill Companies, New-York, America.
- Koçel, T. (1999). İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Beta Yayınları.
- Lezotte, L.W., (1991), Correlates of Effective Schools The First and Secondary Generations, Effective School Products. USA, Michigan.
- Mota, R. (2010). A Descriptive analysis of the impact of leadership styles on teacher job satisfaction (Unpublished doctoral dissertation). Capella University.
- Ngotngamwong, R. (2012). Effects of participative leadership on teacher job satisfaction (Unpublished doctoral dissertation). Nova Southeastern University.
- Organ, D. W. (1997). Organizational Citizenship Behavior: It's Construct Clean-Up Time. Human Performance.
- Özdemir, S. (2000), Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Pestilield R. (1989). *Örgütte Beşeri Münasebetler* (Çev: Keşan Taşçioğlu) Ankara.

Peterson, M. W. (1991). Emerging Developments in Postsecondary Organization Theory and Research: Fragmentation and Integration. In M. Peterson, Chaffee, ve White (eds.). *Organization and Governance in Higher Education*. Needham Heights, MA: Simon&Schuster.

Pohlman, R. A. ve Gardiner, G. S. (2000). *Value Driven Management. How to Create and Maximize Value Over Time for Organizational Success*. New York: AMACOM.

Purkey, C.S and Smith, M.S.(1983) *Effective Schools:A Review*,Elementary School Journal.

Scheerens, J. Ve Stoel W., (1988), ‚Development Of Theories Of School Effectiveness‘ Annual Meeting Of American Educational Research Association, New Orleans.

Shed, L. M. (2010). *An Investigation of the Relationship Between Teachers’ Ratings of Their Principals’ Leadership Style and Teachers’ Job Satisfaction in Public Education*. Doktora Tezi. Lake University, San Antonio, Texas.

Sönmez, F. (1970). *Kamu Personeli Yönetimi*, E.Ü.İ.T.B.F. Yay. İzmir.

Şişman, M. (1996). *Etkili Okul Yönetimi, İlkokullarda bir Araştırma*. Eskişehir. Yayınlanmamış Araştırma Raporu.

Şişman, M.(2007). *Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği*. Eğitime Bakış Dergisi.

Şişman, M. (2011).*Öğretim liderliği*. Ankara: Pegem.

Tanrıöğen, A. (1988). *Okul Müdürlerinin Etkililiği ile Öğretmen Morali Arasındaki İlişkiler’*. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Taş, A., Önder, E. (2010). *Yöneticilerin liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisi*. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.

Taymaz, H. (2009). *Okul yönetimi* (9. Baskı). Ankara, Pegem.

Tortop, N. (1989). *Personel Yönetimi*, Ankara.

Wagner, S. L. ve Rush, M. C. (2000). *Altruistic Organizational Citizenship Behavior: Context, Disposition, and Age*. The Journal of Social Psychology.

<http://yayim.meb.gov.tr>